

Optimalisasi Retensi Pelanggan Telekomunikasi melalui Analitik Preskriptif dan Pemodelan XGBoost

Aqila Malfa Zahira

Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya

*Corresponding author: aqilamalfa@gmail.com

Abstract— Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan strategi retensi pelanggan pada perusahaan telekomunikasi melalui pendekatan analitik prediktif dan preskriptif. Tingkat *churn* pelanggan yang tinggi dapat memicu kerugian finansial yang masif, sehingga diperlukan transisi dari strategi promosi acak (*blind offer*) menuju penargetan berbasis data. Analisis dilakukan menggunakan dataset historis sebanyak 7.043 pelanggan, dengan menerapkan teknik *feature engineering* dan SMOTE untuk menangani ketidakseimbangan kelas target. Pemodelan klasifikasi dibangun menggunakan tiga algoritma: *Decision Tree*, *Random Forest*, dan *XGBoost*. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa *XGBoost* memberikan performa paling optimal dengan tingkat akurasi mencapai 86%. Pemodelan ini kemudian diintegrasikan dengan metrik *Customer Lifetime Value* (CLTV) untuk menghasilkan Matriks Prioritas Retensi. Analisis preskriptif membuktikan bahwa penargetan retensi yang didorong oleh *machine learning* mampu menghasilkan Keuntungan Bersih (*Net ROI*) sebesar \$15.460 dan berhasil mengidentifikasi 157 pelanggan VIP rawan *churn* dengan potensi kerugian mencapai \$834.791. Selain itu, simulasi skenario alternatif memproyeksikan bahwa migrasi komitmen pelanggan dari kontrak bulanan ke kontrak satu tahun mampu menurunkan probabilitas *churn* absolut sebesar 16,22%. Kesimpulannya, pemanfaatan algoritma *XGBoost* yang dipadukan dengan analitik preskriptif memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan anggaran retensi secara efisien, dan berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan.

Keywords— *Customer Churn, Machine Learning, XGBoost, Prescriptive Analytics, Customer Lifetime Value*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, industri telekomunikasi menghadapi persaingan bisnis yang sangat ketat. Hampir semua orang telah memiliki akses internet dan telepon seluler, sehingga sangat sulit bagi perusahaan untuk mencari pelanggan baru [1]. Di tengah situasi ini, hilangnya pelanggan lama yang memutuskan untuk berhenti atau pindah ke perusahaan pesaing atau yang biasa disebut dengan istilah *customer churn* menjadi masalah besar yang mengancam pendapatan perusahaan [2]. Dari segi perhitungan bisnis, mempertahankan pelanggan lama terbukti jauh lebih murah daripada mencari pelanggan baru. Faktanya,

biaya untuk mendapatkan satu pelanggan baru bisa memakan anggaran lima hingga enam kali lipat lebih besar dibandingkan biaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada [3], [4]. Oleh karena itu, perusahaan harus mencari cara pintar untuk mencegah fenomena *churn* tersebut[5].

Setiap harinya, perusahaan telekomunikasi mengumpulkan sangat banyak data, mulai dari riwayat tagihan, keluhan jaringan, hingga jenis paket yang digunakan pelanggan. Menganalisis data ini secara manual oleh manusia tentu akan memakan waktu lama [6]. Di sinilah teknologi *Machine Learning* berperan penting. Program komputer dapat diajarkan untuk mempelajari data masa lalu agar bisa mendeteksi tanda-tanda awal jika seorang pelanggan mulai merasa tidak puas dan ingin pindah [7]. Salah satu program *Machine Learning* yang paling tangguh untuk memecahkan masalah ini adalah algoritma *XGBoost*. Algoritma ini populer di dunia data karena kemampuannya memproses informasi dengan sangat cepat, dan memiliki tingkat akurasi yang baik [8], [9].

Meskipun demikian, sekadar mengetahui siapa pelanggan yang akan pergi belum cukup untuk menyelamatkan bisnis perusahaan. Perusahaan juga harus berhitung secara finansial. Terkadang, biaya promosi atau diskon yang diberikan agar pelanggan bertahan justru lebih besar daripada keuntungan yang diberikan pelanggan tersebut di masa depan. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya berhenti pada analisis prediktif *machine learning*, tetapi juga menggabungkannya dengan perhitungan nilai ekonomi jangka panjang pelanggan, atau yang disebut *Customer Lifetime Value* (CLTV) [10]. Tujuannya adalah menciptakan strategi penanganan (analitik preskriptif) yang jelas, sehingga perusahaan bisa memprioritaskan anggaran promosi dan pelayanan khusus hanya kepada *customer* yang berpotensi *churn*.

B. Tujuan Penelitian

1. Menemukan alasan dan pola utama yang memicu pelanggan telekomunikasi untuk berhenti berlangganan (*churn*) melalui *Exploratory Data Analysis*
2. Mengevaluasi dan menentukan algoritma *machine learning* terbaik yang mampu memprediksi dengan tepat pelanggan mana yang memiliki risiko tinggi untuk pindah ke kompetitor.
3. Merumuskan strategi retensi bisnis dengan menerapkan analitik preskriptif dan metrik nilai pelanggan (CLTV) untuk merancang langkah penanganan yang paling efisien secara anggaran dan menguntungkan secara finansial bagi perusahaan.

II. PEMBAHASAN

A. Sumber Data dan Deskripsi Variabel

Dataset yang digunakan dalam analisis ini adalah data historis pelanggan perusahaan telekomunikasi fiktif yang disediakan oleh platform IBM Cognos Analytics (dipublikasikan oleh komunitas IBM Analytics). Dataset ini memiliki tingkat pembaruan tahunan (annually) dengan total 7.043 observasi pelanggan.

Terdapat 33 variabel yang merangkum seluruh profil pelanggan, mulai dari aspek demografi (Gender, Senior Citizen, Partner, Dependents), aspek rincian layanan telekomunikasi yang digunakan (Phone Service, Multiple Lines, Internet Service, Online Security, Online Backup, Device Protection, Tech Support, Streaming TV, Streaming Movies), aspek kontrak dan tagihan (Tenure Months, Contract, Paperless Billing, Payment Method, Monthly Charge, dan Total Charges), aspek kebutuhan pemodelan bisnis dan prediksi, meliputi CLTV, Churn Score, Churn Label, Churn Value, Churn Reason, dan aspek identitas serta geografis pelanggan seperti CustomerID, Count, Country, State, City, Zip Code, Lat Long, Latitude, serta Longitude.

B. Pengumpulan dan Pemahaman Data

Tahap awal dalam penelitian ini dimulai dengan mempersiapkan lingkungan komputasi (*setup environment*), yaitu dengan mengimpor berbagai pustaka (*library*) Python, yang kemudian dilanjutkan dengan pengimporan dataset tabular.

Setelah data berhasil diimpor, proses dilanjutkan dengan pemahaman data (*data profiling*) untuk menginspeksi struktur dataset, dimensi baris dan kolom, serta tipe data pada masing-masing variabel. Melalui pengecekan awal menggunakan fungsi ringkasan informasi, ditemukan sebuah anomali tipe data pada variabel Total Charges. Variabel yang seharusnya berisi nilai finansial numerik tersebut terdeteksi oleh sistem sebagai tipe data objek (string/teks). Oleh karenanya, dilakukan proses konversi atau casting pada kolom Total Charges menjadi format numerik

C. Data Cleaning

Tahap pembersihan data berfokus pada penanganan missing values yang terdeteksi pada variabel Total Charges (11 observasi) dan Churn Reason (5.174 observasi). Untuk menjaga keutuhan volume data, 11 nilai kosong pada Total Charges diimputasi menggunakan perhitungan matematis, yaitu dengan mengalikan nilai Monthly Charges dan Tenure Months. Sementara itu, missing values pada kolom Churn Reason dibiarkan apa adanya. Hal ini dilakukan karena jumlah tersebut persis sama dengan total pelanggan aktif yang secara logis memang tidak memiliki alasan untuk keluar (churn). Selain itu, variabel ini juga tidak akan dilibatkan sebagai fitur prediktor dalam pelatihan model *Machine Learning*.

D. Exploratory Data Analysis

1. Hetmap Correlation

Gambar 1. Heatmap Korelasi Variabel

Heatmap ini menunjukkan bahwa Tenure Months berkorelasi sangat kuat dengan Total Charges, sementara biaya bulanan yang tinggi dan penggunaan layanan Fiber Optics menjadi pendorong utama meningkatnya Churn. Sebaliknya, variabel Yearly Contract memiliki korelasi negatif terhadap churn, yang mengindikasikan bahwa komitmen kontrak jangka panjang efektif dalam menjaga loyalitas dan retensi pelanggan.

2. Customer Churn by Partner and Senior Citizen

Gambar 2. Chart Customer Churn by Partner and Senior Citizen

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa kelompok Senior Citizen memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan *churn*. Sebaliknya, pelanggan yang memiliki Partner atau Dependents menunjukkan tingkat loyalitas yang lebih stabil dengan peluang churn yang lebih rendah

3. Percentage of Customer Churn by Internet Service

Gambar 3. Chart Percentage of Customer Churn by Internet Service

Beban biaya layanan internet memicu ketidakpuasan yang signifikan, terutama bagi pelanggan lama yang merasa biaya tersebut tidak sebanding dengan loyalitas mereka, sehingga mereka cenderung menghindari komitmen Yearly Contract. Hal ini menciptakan risiko churn yang lebih besar karena pelanggan dengan masa langganan panjang (high tenure) merasa terbebani secara finansial, yang pada akhirnya menurunkan loyalitas

4. Impact of Tenure and Contract Type on Customer Churn for Internet Services

Gambar 4. Chart Impact of Tenure and Contract Type on Customer Churn for Internet Services

Visualisasi data menunjukkan bahwa pelanggan dengan masa langganan yang lebih lama (higher tenure) memiliki kecenderungan kuat untuk tetap bertahan dan tidak melakukan churn. Sebaliknya, risiko churn ditemukan jauh lebih tinggi pada pengguna dengan kontrak bulanan (month-to-month) dibandingkan dengan mereka yang berkomitmen pada kontrak tahunan (one year atau two year).

5. Customer Loyalty and Churn Analysis Based on Tenure, Contract, and Service Costs

Gambar 5. Customer Loyalty and Churn Analysis Based on Tenure, Contract and Service Cost

Data menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan sangat dipengaruhi oleh durasi hubungan dan struktur kontrak pelanggan dengan masa langganan rendah (low tenure) dan kontrak bulanan (month-to-month) memiliki risiko churn yang jauh lebih tinggi dibandingkan pelanggan setia dengan kontrak tahunan. Selain itu, terdapat korelasi antara tingginya biaya bulanan pada layanan internet tertentu seperti Streaming TV dan Movies dengan meningkatnya angka kehilangan pelanggan

6. Percentage of Customer Churn by Paperless Billing and Payment Method

Gambar 6. Chart Percentage of Customer Churn by Paperless Billing and Payment Method

Data menunjukkan bahwa risiko churn tertinggi terjadi pada pelanggan baru dengan masa langganan singkat dan pengguna kontrak bulanan (month-to-month). Tingginya biaya bulanan, terutama pada layanan internet seperti Streaming TV dan Movies, serta penggunaan metode pembayaran Electronic check dan Paperless Billing, menjadi indikator kuat penyebab ketidakpuasan pelanggan. Sebaliknya, komitmen kontrak jangka panjang (1–2 tahun) dan masa langganan yang lebih lama terbukti secara efektif menjaga retensi dan loyalitas pelanggan.

7. Churn Reasons Distribution

Gambar 7. Chart Churn Reasons Distribution

Faktor utama penyebab churn adalah masalah pelayanan (sikap staf pendukung) dan tekanan kompetisi (kecepatan unduh dan penawaran data yang lebih baik dari kompetitor).

8. Contract Type Comparison

Gambar 8. Chart Contract Type Comparison

Mayoritas kehilangan pelanggan terkonsentrasi pada jenis kontrak bulanan, sementara kontrak dua tahun hampir sepenuhnya bebas dari risiko *churn*.

9. Distribution of Total Charges by Churn

Gambar 9. Distribution of Total Charges by Churn

Mayoritas pelanggan yang *churn* memiliki Total Tagihan yang sangat rendah. Ini mengindikasikan bahwa mereka rata-rata berhenti berlangganan di awal masa penggunaan (belum lama berlangganan).

10. Distribution of Monthly Charges by Churn

Gambar 10. Distribution of Monthly Charges by Churn

Terdapat lonjakan *churn* pada pelanggan dengan Tagihan Bulanan tinggi (sekitar \$70-\$110). Sebaliknya, pelanggan dengan tagihan bulanan paling murah (sekitar \$20) sangat loyal dan minim yang melakukan *churn*.

E. Feature Engineering

Berikut merupakan penjelasan detail fitur baru yang dibentuk dari proses feature engineering :

Fitur Baru	Kolom Asal	Detail / Rumus	Tujuan (1 Kalimat)
Tenure_Bucket	Tenure Months	<12 (New), 12-23 (Stable), 24-47 (Loyal), ≥48 (Very Loyal).	Membagi durasi langganan ke 4 kategori agar model menangkap pola non-linear.
Avg_Monthly_Diff	Monthly Charges	Monthly Charges – Rata-rata keseluruhan.	Mengukur deviasi tagihan seorang pelanggan dibandingkan rata-rata.
Charge_Per_Tenure	Total Charges, Tenure Months	Total Charges / (Tenure Months + 1).	Mendapatkan rata-rata pengeluaran aktual per bulan untuk melihat efisiensi.
Service_Count	6 Kolom Layanan Ekstra	Hitung total jawaban "Yes" (nilai 0-6).	Menghitung tingkat keterikatan pelanggan berdasarkan jumlah layanan tambahan.
Contract_Risk	Contract	Month-to-month (3), One year (2), Two year (1).	Mengkuantifikasi risiko churn ke dalam bentuk angka berdasarkan jenis kontrak.
High_Risk_High_Value	Monthly Charges, Contract	1 jika tagihan > 70 DAN kontrak bulanan; sisanya 0.	Menandai pelanggan VIP penyumbang profit besar yang rentan kabur.
Cluster_Segment	Tenure, Monthly, Total	K-Means Clustering (membentuk 4 kelompok/clu	Mengelompokkan profil pelanggan secara otomatis

		ster otomatis).	berdasarkan pola pengeluarannya.
--	--	-----------------	----------------------------------

Tabel 1. Penjelasan Feature Engineering

F. Handling Imbalance Data

Karena distribusi data antara churn dan non-churn tidak seimbang, maka dilakukan teknik SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) yang bertujuan untuk menyeimbangkan jumlah sampel kelas minoritas (churn) agar setara dengan kelas mayoritas (non-churn), sehingga model machine learning tidak bias dan mampu memprediksi kedua kelas dengan sama baiknya. Cara kerjanya adalah dengan mencari titik-titik data minoritas yang saling berdekatan (menggunakan konsep k-nearest neighbors), lalu menciptakan data sintetik (data buatan baru) di sepanjang garis yang menghubungkan titik-titik tersebut

G. Data Preprocessing

Sebelum masuk ke tahap pemodelan, data harus disiapkan terlebih dahulu melalui beberapa tahap preprocessing. Pertama, kita membuang kolom-kolom yang tidak relevan, terlalu spesifik, atau berpotensi membocorkan target (data leakage), seperti CustomerID, Zip Code, Churn Reason, hingga Churn Score, dengan tetap mempertahankan metrik bisnis yang penting seperti CLTV dan fitur-fitur baru hasil engineering. Selanjutnya, dilakukan One-Hot Encoding untuk mengubah semua data kategorikal menjadi format numerik biner (0 dan 1) agar bisa diproses oleh algoritma matematis. Setelah data bersih dan seragam, dataset dibagi dengan rasio 80:20, di mana 80% dialokasikan sebagai data latih (training set) untuk mengajarkan pola kepada model, dan 20% sisanya disimpan sebagai data uji (testing set) untuk mengevaluasi seberapa akurat prediksi model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

H. Data Modelling dan Evaluasi

Untuk memprediksi probabilitas churn pelanggan, analisis ini menggunakan tiga jenis algoritma machine learning. Algoritma pertama adalah **Decision Tree (DT)**, yang bekerja dengan memecah data berdasarkan serangkaian aturan keputusan yang transparan, namun rentan mengalami overfitting atau terlalu menghafal data latih. Untuk menutupi kelemahan tersebut, digunakan **Random Forest (RF)**, sebuah algoritma ensemble yang menggabungkan ratusan pohon keputusan secara acak untuk menghasilkan prediksi akhir yang jauh lebih stabil dan akurat. Terakhir, diimplementasikan **XGBoost**, model ensemble tingkat lanjut yang membangun banyak pohon secara berurutan untuk secara spesifik mendeteksi dan memperbaiki kesalahan (error) dari prediksi pohon-pohon sebelumnya, menjadikannya salah satu model paling optimal untuk kasus prediksi churn.

Berikut merupakan hasil evaluasi dari setiap model

1. Decision Tree

	Precision	Recall	F1-Score	Support
0	0.84	0.77	0.80	1049

1	0.78	0.85	0.81	1021
Accuracy			0.81	2070
Macro avg	0.81	0.81	0.81	2070
Weighted avg	0.81	0.81	0.81	2070

Tabel 2. Classification Report Decision Tree

Gambar 11. Confusion Matrix Decision Tree

2. Random Forest

	Precision	Recall	F1-Score	Support
0	0.85	0.88	0.86	1049
1	0.87	0.84	0.86	1021
Accuracy			0.85	2070
Macro avg	0.85	0.85	0.85	2070
Weighted avg	0.85	0.85	0.85	2070

Tabel 3. Classification Report Random Forest

Gambar 12. Confusion Matrix Random Forest

3. XGBoost

	Precision	Recall	F1-Score	Support
0	0.87	0.85	0.86	1049
1	0.85	0.87	0.86	1021
Accuracy			0.86	2070

Macro avg	0.86	0.86	0.86	2070
Weighted avg	0.86	0.86	0.86	2070

Tabel 4. Classification Report XGBoost

Gambar 13. Confusion Matrix XGBoost

Berdasarkan performa ketiga model, akurasi terbaik diperoleh model XGBoost sebesar 86%

I. Analisis Preskriptif dan Bisnis

1. Simulasi Dampak Finansial (Business Value)

Berdasarkan simulasi finansial dari hasil prediksi model Machine Learning (XGBoost), implementasi sistem deteksi dini churn terbukti memberikan dampak keuntungan yang signifikan (Net ROI Positif) bagi perusahaan.

Dengan asumsi biaya program retensi (seperti diskon tagihan) sebesar \$20 per pelanggan dan nilai keuntungan pelanggan yang diselamatkan (Customer Lifetime Value) sebesar \$100, model berhasil mengamankan 227 pelanggan yang benar-benar rawan churn (True Positives). Nilai bisnis dari pelanggan yang berhasil dipertahankan ini mencapai \$22.700.

Meskipun model masih salah menargetkan 135 pelanggan yang sebenarnya aman (False Positives), sehingga hal tersebut memakan sebagian anggaran promosi yang kurang efisien yaitu total biaya promosi keseluruhan (\$7.240) masih jauh tertutup oleh pendapatan yang diselamatkan. Secara keseluruhan, strategi kampanye retensi berbasis machine learning ini mampu menghasilkan Keuntungan Bersih (Net ROI) sebesar \$15.460.

Hal ini secara preskriptif membuktikan bahwa menggunakan model prediktif jauh lebih menguntungkan dan efisien secara anggaran dibandingkan memberikan promosi secara acak (blind offer) kepada seluruh pelanggan.

2. Matriks Prioritas Retensi (Value-Risk Matrix)

Gambar 14. Kuadran Simulasi Dampak Finansial

Selain memprediksi pelanggan mana yang akan berhenti berlangganan, model machine learning ini diintegrasikan dengan metrik Customer Lifetime Value (CLTV) untuk menciptakan Matriks Prioritas Retensi. Matriks ini memetakan pelanggan berdasarkan dua sumbu utama: seberapa besar risiko mereka untuk pindah (Probabilitas Churn) dan seberapa berharga mereka bagi perusahaan (CLTV).

Berdasarkan output pemodelan, teridentifikasi 157 pelanggan VIP yang terjebak di Kuadran 1 (Prioritas Utama). Mereka adalah pelanggan dengan profil sangat menguntungkan (CLTV di atas rata-rata) namun memiliki probabilitas churn di atas 50%. Jika perusahaan gagal mempertahankan kelompok spesifik ini, terdapat potensi kerugian pendapatan (Revenue at Risk) yang sangat masif, mencapai \$834.791,00.

Rekomendasi Preskriptif: Perusahaan harus segera memfokuskan sumber daya, waktu, dan anggaran retensi maksimal kepada 157 pelanggan ini, seperti:

- Penawaran upgrade layanan internet atau transisi ke kontrak jangka panjang (One/Two Year) dengan insentif finansial yang tailor-made (d disesuaikan).
- Pembebasan dari biaya-biaya ekstra yang sering menjadi pemicu iritasi pelanggan dengan tagihan tinggi.

3. Simulasi Skenario Alternatif dan Intervensi Bisnis

Gambar 15. Chart Simulasi Skenario Alternatif dan Intervensi Bisnis

Analisis ini menggunakan simulasi skenario hipotetis untuk menguji efektivitas suatu strategi retensi secara matematis sebelum anggaran benar-benar dialokasikan. Dalam skenario ini, dilakukan proyeksi terhadap dampak transisi kontrak, yakni dengan menyimulasikan konversi pelanggan berisiko tinggi (pengguna layanan bulanan atau Month-to-month) agar beralih ke komitmen kontrak 1 Tahun.

Hasil simulasi model menunjukkan tingkat mitigasi risiko yang sangat signifikan. Rata-rata probabilitas churn pada kelompok pelanggan bulanan yang awalnya berada pada (45,36%), diproyeksikan turun secara drastis menjadi 29,14% apabila mereka beralih ke kontrak tahunan. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan risiko churn absolut sebesar 16,22% melalui restrukturisasi komitmen layanan.

Rekomendasi Preskriptif: Pendekatan strategis yang direkomendasikan meliputi:

- Program Insentif Transisi Terarah: Restrukturisasi skema diskon retensi. Jadikan pembaruan kontrak 1 Tahun sebagai prasyarat utama untuk mendapatkan penyesuaian tarif bulanan (merujuk pada analisis efisiensi biaya sebelumnya), atau berikan peningkatan kapasitas layanan (upgrade) tanpa biaya tambahan di bulan pertama bagi pelanggan yang bersedia melakukan lock-in kontrak.
- Transparansi Efisiensi Biaya: Tampilkan komparasi penghematan finansial secara langsung pada dasbor pembayaran pelanggan bulanan. Proyeksi penghematan jangka panjang yang transparan dapat memicu transisi layanan secara organik.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari ketiga algoritma machine learning yang diuji, model XGBoost terbukti sebagai algoritma paling optimal dan tangguh dalam memprediksi churn pelanggan telekomunikasi, menghasilkan tingkat akurasi tertinggi sebesar 86% dengan performa Precision, Recall, dan F1-Score yang seimbang (0.86).
2. Exploratory Data Analysis (EDA) mengungkap bahwa profil pelanggan yang paling rentan untuk berhenti berlangganan adalah mereka yang berada pada kontrak bulanan (month-to-month), memiliki masa langganan singkat (low tenure), serta terbebani oleh tagihan bulanan yang tinggi (khususnya pengguna layanan Streaming TV dan Movies).
3. Integrasi model prediktif ke dalam skenario bisnis terbukti jauh lebih efisien dibandingkan strategi promosi acak. Simulasi finansial menunjukkan bahwa kampanye retensi berbasis XGBoost menghasilkan nilai ROI bersih (Net Profit) yang positif sebesar \$15.460.

4. Penggabungan probabilitas prediksi churn dengan metrik Customer Lifetime Value (CLTV) berhasil menciptakan kuadran prioritas yang mempermudah identifikasi aset pelanggan paling berharga (VIP) yang saat ini berada dalam risiko tinggi untuk meninggalkan layanan.

B. Rekomendasi

1. Perusahaan harus segera mengalokasikan sumber daya utama (seperti layanan Account Manager khusus) kepada 157 pelanggan VIP di Kuadran 1. Pendekatan harus difokuskan pada pelayanan personal (white-glove service), penawaran upgrade yang disesuaikan (tailor-made), dan pembebasan biaya tambahan untuk mencegah potensi hilangnya pendapatan senilai \$834.791.
2. Merujuk pada hasil simulasi, manajemen disarankan merestrukturisasi skema komitmen layanan dengan menjadikan kontrak 1 Tahun sebagai syarat untuk mendapatkan diskon tarif bulanan. Strategi ini diproyeksikan dapat menurunkan probabilitas churn secara masif sebesar 16,22%.
3. Untuk memicu transisi ke kontrak jangka panjang secara organik, perusahaan perlu menampilkan komparasi penghematan finansial (antara kontrak bulanan vs. tahunan) secara langsung dan transparan pada dasbor pembayaran atau aplikasi pelanggan.
4. Mengingat sikap staf layanan pendukung menjadi salah satu alasan utama churn, perusahaan perlu melakukan pelatihan ulang (retraining) pada tim customer service dan teknisi lapangan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara fundamental.

REFERENCES

- [1] A. Amin, S. Anwar, A. Adnan, M. Nawaz, K. Howard, J. Tomas, and K. Awais, "Customer churn prediction in telecommunication industry using data certainty," *Journal of Business Research*, vol. 69, no. 5, pp. 1625-1631, 2016.
- [2] J. Burez and D. Van den Poel, "Handling class imbalance in customer churn prediction," *Expert Systems with Applications*, vol. 36, no. 3, pp. 4626-4636, 2009.
- [3] E. W. Ngai, L. Xiu, and D. C. Chau, "Application of data mining techniques in customer relationship management: A literature review and classification," *Expert Systems with Applications*, vol. 36, no. 2, pp. 2592-2602, 2009.
- [4] P. Lalwani, M. K. Mishra, J. S. Chadha, and P. Sethi, "Customer churn prediction system: a machine learning approach," *Computing*, vol. 104, no. 2, pp. 271-294, 2022.
- [5] S. A. Qureshi, A. S. Rehman, A. M. Qamar, A. Kamal, and A. Rehman, "Telecommunication subscribers' churn prediction model using machine learning," in *Eighth International Conference on Digital Information Management (ICDIM 2013)*, Islamabad, Pakistan, 2013, pp. 131-136.
- [6] A. Q. Ahmed and D. Maheswari, "Churn prediction on telecommunication using machine learning," *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, vol. 7, no. 2, pp. 128-131, 2017.

- [7] Y. Huang, F. Kechadi, and B. Buckley, "Customer churn prediction in telecommunications," *Expert Systems with Applications*, vol. 39, no. 1, pp. 1414-1425, 2012.
- [8] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A Scalable Tree Boosting System," in *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, San Francisco, CA, USA, 2016, pp. 785-794.
- [9] X. Chen, "Customer churn prediction based on XGBoost," in *2021 International Conference on Aviation Safety and Information Technology*, 2021, pp. 211-215.
- [10] A. F. M. S. Saif, N. A. Hamid, and M. I. M. Diah, "Customer lifetime value in telecommunication industry," *International Journal of Engineering & Technology*, vol. 7, no. 4.38, pp. 1083-1087, 2018.